

O CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: CURVA DE CONCRETO MARCANDO A PAISAGEM

Renato Holmer Fiore

Arquiteto (UFRGS, 1987)
Mestre em História (PUC-RS, 1992)
Ph.D. em Arquitetura (UCL, Universidade de Londres, 2001)
Professor do Departamento de Arquitetura, UFRGS

Endereço: Rua Eça de Queiroz, 892
Tel.: (51)33315085
E-mail: rhfiore@terra.com.br

O CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: CURVA DE CONCRETO MARCANDO A PAISAGEM

Resumo:

O Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi projetado em 1972, por Charles René Hugaud, Ivânio Fontoura, Leopoldo Constanzo e Luís Carlos Macchi Silva, tendo a obra atingido o estágio atual em meados dos anos 1980. O bloco mais alto foi construído parcialmente, ficando com 22 dos 32 andares previstos, além de outras partes não terem sido completadas conforme o projeto. O principal material que caracteriza sua expressão formal é o concreto. Com sua forma singular, com dois volumes semelhantes posicionados de modo antimétrico em relação à coluna de circulação vertical, cada um com faixas horizontais de vidro e concreto arrematadas por placas de concreto nos lados menores, verticais nos lados mais próximos do centro e com perfil curvo nas extremidades mais afastadas deste, o incompleto edifício com 22 andares tornou-se um elemento marcante na paisagem de Porto Alegre. Localizado em área de aterro junto ao Guaíba, logo ao sul da península que constitui o centro da cidade, está em um espaço bastante amplo, num entorno aberto, no qual aparece como elemento mais destacado, com alta visibilidade. Sua silhueta curva chama especialmente a atenção. Apesar de poder ser visto por todos os lados, o ângulo que permite ver com mais clareza a forma geral é a partir do nordeste, ângulo do qual costuma ser retratado em cartões postais e obras artísticas. Deste ângulo, de certa distância, pode ser visto junto com a histórica Ponte de Pedra e o Monumento aos Açorianos, formando um conjunto que lhe acrescenta significado como um símbolo da cidade, apesar de, tendo ficado incompleto, apresentar detalhes bastante insatisfatórios. O presente trabalho analisa a presença e significação da obra em questão na cidade, considerando formas de representação da obra na imprensa e por outros meios, como cartões postais.

Abstract:

The Administrative Centre of the State of Rio Grande do Sul, in Porto Alegre, was designed in 1972 by Charles René Hugaud, Ivânio Fontoura, Leopoldo Constanzo e Luís Carlos Macchi Silva, and reached its present size in the mid-1980s. Its highest structure was partially built, reaching 22 of the intended 32 storeys. Other parts of the complex were also not completed as designed. The main building material which characterizes its formal expression is concrete. With its singular form, with two identical volumes positioned in an antimetrical way in relation to the tower of the elevators, each of these two volumes being made up of horizontal stripes of glass and concrete flanked by vertical and curved concrete walls at opposite sides, the incomplete 22 storey building became a marking element in the townscape of Porto Alegre. Situated in an area reclaimed from the Guaíba River, at the south of the peninsula where the city centre is located, it stands in an ample, open space, being highly visible and appearing as the most conspicuous element. The attention is especially caught by its curved silhouette. Although it may be seen from all sides, the angle from which the general form is perceived most clearly is from the northeast, angle from which it is usually seen in postcards and works of art. From the northeast, from a distance, it may be seen together with the historical Stone Bridge and the Monument to the Azoreans, forming an ensemble which adds meaning to it as a symbol of the city, despite the fact that, having remained incomplete, it presents details which are quite unsatisfactory. The present work analyzes the presence and significance of this building in the city, considering forms of representation in the press and by other means, such as postcards.

Palavras-chave:

Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul – concreto armado – significado na paisagem.

Key words:

Administrative Centre of the State of Rio Grande do Sul – reinforced concrete – meaning in the townscape.

O CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: CURVA DE CONCRETO MARCANDO A PAISAGEM

O Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul foi projetado em 1972 e construído em zona de aterro na Praia de Belas, área ao sul da península onde se localiza o centro da cidade de Porto Alegre. Essa área obtida através de aterro na orla do Guaíba fora destinada pelo Plano Diretor da cidade à construção de edifícios para a administração pública nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. Vários edifícios foram então levantados na área, mas o único que parece ter constituído uma imagem de algum vigor, capaz de se tornar um marco na paisagem, um elemento de referência e mesmo um símbolo da cidade, é o do Centro Administrativo estadual. O seu elemento mais destacado, o prédio destinado aos escritórios das secretarias de Estado, com duas torres assimétricas de 22 andares, tendo elas um lado vertical e outro curvo, posicionadas antimetricamente em relação à coluna de circulação vertical, que une os dois volumes, produziu uma imagem singular no contexto urbano, capaz de atrair a atenção do observador. O entorno baixo ou com edifícios mais afastados e isolados em seus terrenos favorece a percepção do bloco. Mas esta percepção também é favorecida pela sua localização junto à importante Avenida Borges de Medeiros, em zona bastante aberta logo após a saída, para quem se dirige à zona sul de Porto Alegre, da área densamente ocupada do centro da cidade. Há ainda o fato de que o edifício está próximo da Ponte de Pedra, construída entre 1843 e 1854, a mando de Caxias,¹ e do Monumento aos Açorianos, escultura realizada por Carlos Gustavo Tenius entre 1973 e 1974,² significativos marcos de importância histórica e artística da cidade. Dependendo do ponto de vista, o edifício pode ser visto junto com estes, o que lhe agrega significado visual e histórico. O significado do Centro Administrativo na imagem da cidade deriva, assim, além, obviamente, do tamanho do edifício e do fato de ser um prédio governamental importante, da sua singular silhueta, combinada à sua posição, localização e relação com o contexto urbano.

A silhueta marcante é delineada por superfícies curvas de concreto armado, originalmente aparente, sem pintura, nos lados menores e mais afastados do centro do edifício nos dois volumes. Os lados opostos e mais próximos do centro, em ambos os volumes, são arrematados por placas de concreto planas, verticais. Os lados maiores dos blocos apresentam faixas horizontais de janelas em fita alternadas com faixas horizontais de concreto armado salientes em relação ao plano das janelas. Estes lados, portanto, têm seus perfis, com suas saliências e reentrâncias, arrematados pelas placas opacas de concreto, de largura constante, verticais ou curvas, dos lados menores, se bem que, na verdade, há uma reentrância nas extremidades das

¹ Clóvis Silveira de Oliveira, *Porto Alegre: a cidade e sua formação*, Porto Alegre: Norma, 1985, p. 94-95.

² Armindo Trevisan, *Escultores contemporâneos do Rio Grande do Sul*, Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1983, p. 72.

faixas horizontais salientes de concreto que faz parecer que estas não encostam nas placas de fechamento lateral. A expressão plástica do edifício, portanto, é dada diretamente pelo uso do concreto armado, além de pelas faixas de vidro, e a concepção arquitetônica, de forma geral, faz uso tanto da possibilidade de organização estrutural e funcional reticular, ortogonal, normativa, na forma retangular de cada andar, como da possibilidade de um certo sentido escultórico, na silhueta curva do volume.

Figura 1 – Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. Fotografia do autor.

Essa silhueta curva conferiu ao edifício uma forma singular no contexto da cidade, e, pela sua presença marcante na paisagem, o Centro Administrativo estadual tornou-se um importante marco urbano, sendo freqüentemente retratado como um dos elementos símbolo da cidade, em cartões postais e mesmo em obras artísticas. É uma obra bastante conhecida e reconhecida na cidade, sendo um de seus elementos identificadores.

Apesar do edifício, como está, ter adquirido essa projeção, o projeto original, no entanto, não foi completado. Apenas 22 dos 32 andares previstos do prédio de secretarias foram construídos, a grande plataforma de acesso e atendimento ao público ao sul deste não foi finalizada, e o projetado Palácio dos Despachos do governador não foi realizado. O prédio das secretarias deveria estar no meio de um lago artificial, também não realizado, e a forma curva, que poderia sugerir a idéia de um volume emergindo da água, teve seu efeito prejudicado. De fato, o edifício que, visto de longe, tem uma presença marcante e que pode ser considerada atraente por muitos, como sugerem cartões postais e outras representações, visto de perto, parece perder essa qualidade devido à não finalização do projeto, a problemas de acabamentos e à continuidade da presença no entorno de construções precárias e de má qualidade estética, que, por serem baixas, não são percebidas quando se olha de longe, mas que, de perto, constituem forte e negativa interferência visual.

O projeto do Centro Administrativo do Estado é um produto dos anos de euforia econômica do auge do período da ditadura militar que se seguiu ao golpe de 1964. O governo militar investiu

pesadamente em novas obras de infra-estrutura pelo país e em prédios governamentais de porte monumental. Infelizmente, a obra em questão não foi executada com rapidez suficiente, ou, pelo seu porte, não poderia sê-lo, para ser completada antes do fim da euforia econômica dos inícios da década de 1970, época do chamado “milagre brasileiro”, acabando por ser descontinuada quando a capacidade governamental de investir em arquitetura praticamente se esgotou ao longo dos anos 1980.

O projeto foi realizado em 1972 por uma equipe de arquitetos da Secretaria de Obras, constituída por Charles René Hugaud, Ivânio Fontoura, Leopoldo Constanzo e Luís Carlos Macchi Silva. A obra foi iniciada no final do mesmo ano. O projeto previa, então, a torre dupla de 32 andares e 65000m² de área para reunir as várias secretarias de Estado; um edifício plataforma, um retângulo de 150m por 90m com três pavimentos e 48000m² de área, que serviria de acesso ao conjunto e atendimento ao público e cuja laje de cobertura deveria tornar-se uma praça para atos cívicos; e um Palácio dos Despachos, com seis pavimentos e 7000m² de área e uma expressão formal mais monumental, destinado a servir como novo palácio de trabalho do governador do Estado, relegando o Palácio Piratini a um papel mais simbólico, cultural e turístico, e para residência do governador.³

A história e a representação da obra na imprensa:

O andamento das obras, com suas interrupções e retomadas, foi acompanhado pela imprensa local. A partir de artigos de jornais, podemos, assim, reconstituir o histórico da obra. Em 12 de novembro de 1972, Alberto André publicou no jornal *Correio do Povo* um artigo de página inteira, anunciando o plano e o projeto do Centro Administrativo.⁴ O artigo é aberto com a previsão de que, se tudo corresse bem, no final de 1974 as secretarias de Estado estariam transferindo-se para o novo prédio. O conjunto arquitetônico projetado, de cuja maquete o artigo apresenta três fotografias, é qualificado pelo autor de “bonito e funcional”. Destinar-se-ia a reunir em um mesmo local os vários componentes da cúpula da administração estadual de modo a dar mais racionalidade, integração e eficiência ao trabalho dos vários setores e ao atendimento ao público, assim como economizar verbas gastas com aluguéis de prédios para as várias repartições. Seria em seguida aberta a concorrência para começar as obras de fundação e a construção do edifício do secretariado, que deveria estar ocupado até o final do mandato do governador de então. Para o governo seguinte seria deixada a segunda fase das obras, compreendendo a plataforma de serviços e o Palácio dos Despachos.

O artigo explica que se tratava já do terceiro projeto realizado para o Centro Administrativo, tendo havido redução significativa de tamanho em relação ao inicialmente pretendido. Desde 1956

³ Dados conforme Alberto André, “Uma cidade dentro da outra”, *Correio do Povo*, Porto Alegre, 12/11/1972; e Alberto Xavier & Ivan Mizoguchi, *Arquitetura moderna em Porto Alegre*, São Paulo: Pini, 1987, p. 266-267.

⁴ Alberto André, op. cit.

houve três projetos e quatro concorrências. Concorrências realizadas em 1963, 1966 e 1970 foram anuladas. Quanto aos projetos, o primeiro distribuía as secretarias em prédios isolados, e o segundo previa a construção de quatro blocos, a plataforma e o palácio. O terceiro projeto diminuiu o número de unidades para três. A gleba inicialmente prevista era de 17ha, tendo esta sido diminuída para 16ha. A definição da área a ser ocupada pelo Centro Administrativo, ao lado da Av. Borges de Medeiros, perto da Ponte de Pedra, do Arroio Dilúvio e da Escola Técnica Parobé, fora feita em 1962, na gestão do Prefeito Loureiro da Silva.

Foi explicado pelo coordenador da comissão responsável, Eng^o Abraão Nudelman, que inicialmente fora previsto que 28000 funcionários trabalhariam no Centro Administrativo na Praia de Belas, mas que houvera “mudança de filosofia administrativa”, caindo aquele número para 5000 ou 6000 funcionários numa “estrutura de Estado-empresa, onde a eficiência esteja na razão direta da racionalidade e atualidade”.⁵ Essa redução de servidores tinha como causa principal o processo de informatização da administração pública. A nova obra que se iniciaria estava sendo apresentada como importante fator de modernização. A modernidade da concepção arquitetônica acompanhava, portanto, a modernidade pretendida para o funcionamento da administração pública.

É interessante notar também que havia uma consciência bastante clara em relação ao impacto que a nova obra teria no contexto da cidade. O artigo cita uma observação do Eng^o Jorge Englert, da Secretaria do Desenvolvimento Regional: “Por sua localização, à beira do Guaíba, livre no espaço aberto da praia de Belas, o Centro Administrativo do Estado será o cartão de visita da hospitaleira Porto Alegre”.⁶ A afirmação é interessante principalmente porque expressa a clara percepção de que o valor estético ou simbólico de uma obra arquitetônica depende da sua localização, entorno e contexto.

Figura 2 – Fotografia com maquete do projeto do Centro Administrativo, em *Shopping News Porto Alegre*, Porto Alegre, v. 1, n. 27, 7-13 abril 1974, capa.

⁵ Abraão Nudelman, citado por Alberto André. Ibid.

⁶ Jorge Englert, citado por Alberto André. Ibid.

Em abril de 1974, o pequeno jornal *Shopping News Porto Alegre* publicou uma fotografia da maquete do Centro Administrativo, apenas com uma breve observação abaixo da imagem. Cerca de um ano e meio após o artigo comentado acima, que previa a ocupação do bloco de secretarias para 1974, parece que a obra não estava andando como previsto. O comentário que acompanha a fotografia da maquete em *Shopping News* afirma que o Centro Administrativo “já está em construção” e que deveria ser concluído no período do governo seguinte. E acrescenta que seria uma obra que iria orgulhar o Rio Grande do Sul.⁷

No começo de 1975, o Centro Administrativo apareceu num anúncio de página inteira na revista *Signo Comunicação*, sob o título “Humano!”. A empresa de móveis Manlio Gobbi S.A. anunciava uma linha de móveis para escritório, a qual, no seu dizer, fora concebida para humanizar os ambientes de trabalho e tinha sido escolhida para equipar o Centro Administrativo.⁸ A importância dessa obra conferia prestígio aos móveis da empresa. O anúncio traz uma pequena figura do projeto, com o edifício do secretariado visto de um dos ângulos mais favoráveis, em que o volume que está à frente fica do lado direito, deixando ver toda a curva de concreto do volume que está mais atrás. A silhueta curva nos dois lados fica, assim, evidente. O anúncio ainda parabeniza os funcionários da Secretaria do Desenvolvimento Regional e Obras Públicas que já estavam começando a ocupar o Centro. Percebe-se que a obra prevista para 1974 já estava atrasada.

No início de 1980, nove andares, apenas, estavam parcialmente concluídos, mas já sendo utilizados por sete secretarias e 3000 funcionários, como noticiou o *Correio do Povo* de 17 de fevereiro daquele ano.⁹ Com isto, o Estado já estaria fazendo uma economia de seis milhões de cruzeiros mensais, com aluguéis que deixaram de ser pagos. A estimativa era do então Secretário do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas, Victor Faccioni. Este argumentava no sentido de que era urgente concluir a obra, considerando a difícil situação financeira do Estado. Assim este poderia logo livrar-se de uma série de outros gastos com aluguéis. Segundo essa reportagem, 45% do projeto do Centro Administrativo estavam concluídos.

O artigo também alude ao fato de que havia críticas ao projeto, as quais foram rebatidas por Faccioni e engenheiros da Secretaria. O Secretário lembrou que já havia sido feito um investimento muito grande por três governos sucessivos. Além disto, foram destacados os méritos do projeto em termos de funcionalidade e possibilidade de integração e racionalização da administração pública. A obra, portanto, representava para seus defensores uma imagem de modernidade e eficiência. O jornal informou ainda que editais para a continuação das obras seriam lançados nos 20 dias seguintes e que, segundo Faccioni, o prédio estaria concluído “seguramente até o final do Governo Amaral de Souza”.¹⁰ Seriam feitos esforços para terminar o prédio das secretarias e a plataforma, sendo o palácio deixado para depois. O Estado já havia adquirido grande quantidade de material e equipamento para a obra, incluindo os elevadores. O

⁷ “Centro Administrativo”, *Shopping News Porto Alegre*, Porto Alegre, v. 1, n. 27, 7-13 abril 1974, capa.

⁸ “Humano!”, *Signo Comunicação*, Porto Alegre, n. 18, fevereiro 1975, p. 5.

⁹ “Centro Administrativo será terminado em 30 meses”, *Correio do Povo*, Porto Alegre, 17/02/1980, p. 19.

¹⁰ *Ibid.*

artigo traz duas figuras, uma da maquete do projeto, fotografada do ângulo mais favorável para ver a forma do prédio do secretariado, e uma fotografia mostrando um aspecto da obra, a construção da ligação do prédio do secretariado com a plataforma.

Dez dias mais tarde, o mesmo jornal publicou nova nota sobre a obra, prevendo que esta poderia estar concluída até o final de 1982, reunindo praticamente todas as secretarias estaduais. Na verdade, o Secretário Faccioni estaria expressando mais um desejo do que fazendo uma promessa. Ele estivera tratando do assunto em Brasília e buscando financiamento para o recomeço das obras. A notícia traz uma pequena fotografia da obra, na época com a estrutura de nove andares construída, mas com apenas seis terminados com as esquadrias. A fotografia foi tirada do ângulo nordeste, o mais favorável, novamente, para a percepção da forma do bloco.¹¹

A assinatura do contrato para a retomada das obras ocorreu no dia 8 de agosto de 1980. O jornal *Zero Hora* publicou notícia sobre a ocasião no dia seguinte.¹² O prazo de entrega das obras pela construtora era de 550 dias úteis. Na primeira etapa, a ser executada em 300 dias, seriam concluídos seis pavimentos. O Secretário Faccioni reafirmou a importância da obra para a diminuição de despesas com aluguéis e para a centralização e maior eficiência da administração pública. É fornecida pelo artigo uma série de dados sobre o projeto, como áreas e funções previstas, mas não há fotografias do projeto ou da obra. A mesma notícia, com o mesmo texto, apareceu novamente dois dias depois, no *Jornal do Comércio*.¹³

Outro artigo sobre o Centro Administrativo, novamente de Alberto André, foi publicado pelo *Correio do Povo* nos finais de 1980.¹⁴ Mas o autor não forneceu dados mais específicos de como a obra estava indo. Sumarizou dados históricos sobre centros administrativos de modo geral, sobre a decisão de construir um centro administrativo estadual em Porto Alegre e sobre o projeto deste, em grande parte repetindo o que escrevera em 1972.¹⁵ E acrescentou observações sobre certas dificuldades com legislação, relacionadas à propriedade da área e ao Plano Diretor da cidade. O artigo traz uma fotografia da construção à época, com a estrutura de nove andares, e uma legenda que afirma que as obras do Centro “serão reiniciadas”, indicando que, meses depois da assinatura do contrato, ainda não o tinham sido. A fotografia novamente apresenta a obra a partir do ângulo nordeste, o mais favorável para mostrar a concepção volumétrica do prédio, e, neste caso, mostra-o atrás do Monumento aos Açorianos, uma das principais obras de escultura pública da cidade, em homenagem aos colonizadores vindos dos Açores e que deram origem à cidade. A imagem desses dois elementos da paisagem urbana juntos vai aparecendo.

A previsão de término da obra em finais de 1982 também não se cumpriu. Apenas em outubro de 1985 foi noticiado que o Centro Administrativo começaria “a funcionar com força total”, o que estava previsto para acontecer em março de 1986, quando para lá seriam transferidas todas as

¹¹ “Centro Administrativo pode estar concluído até 1982”, *Correio do Povo*, Porto Alegre, 27/02/1980.

¹² “Governo retoma obras do Centro Administrativo”, *Zero Hora*, Porto Alegre, 09/08/1980, p. 11.

¹³ “Mais obras no Centro Administrativo”, *Jornal do Comércio*, Porto Alegre, 11/08/1980, p. 18.

¹⁴ Alberto André, “História e projeções da nossa cidade administrativa”, *Correio do Povo*, Porto Alegre, 02/11/1980, p. 49.

¹⁵ Idem, “Uma cidade dentro da outra”, *Correio do Povo*, Porto Alegre, 12/11/1972.

secretarias de Estado.¹⁶ Mesmo assim, a obra não seria completada de acordo com o projeto, pois apenas 22 andares foram construídos.

O edifício, assim, ficou incompleto. Os dois volumes de escritórios não receberam uma terminação superior, ficando na espera de uma continuação da obra que não mais aconteceria. O volume vertical do meio, correspondente à circulação vertical, foi elevado, ficando saliente, mais alto do que os outros volumes e terminado pelo heliponto. Na base do prédio, não foi realizado o espelho d'água previsto.

Mesmo assim, o prédio passou a ter uma importância visual na cidade, atraindo atenção e firmando-se como um marco na paisagem urbana e um dos elementos identificadores de Porto Alegre. Em 1990, por exemplo, *Zero Hora* publicou um anúncio em formato grande da Semana de Porto Alegre.¹⁷ Trazia uma poesia de Luiz Coronel, homenageando a cidade, e uma fotografia grande do edifício do secretariado do Centro Administrativo, visto junto ao Monumento aos Açorianos. O ângulo, de novo, é a partir do nordeste, apesar de bem mais leste do que norte. Não há dúvida de que nordeste é o melhor quadrante a partir do qual se pode ver o prédio. No caso da fotografia em questão, o Monumento aos Açorianos não aparece na frente do edifício, mas mais à direita, enquanto este fica mais à esquerda. Fica claro o status de símbolo da cidade adquirido pelo prédio nesta representação anunciando a Semana de Porto Alegre.

Para encerrar esta análise de representações do edifício na imprensa, podemos mencionar um artigo e a fotografia de capa numa revista *Ícaro*, da VARIG, de 1992.¹⁸ O artigo sobre o Rio Grande do Sul, de Elmar Bones, é destinado a turistas, principalmente. Traz várias fotografias de aspectos representativos do Estado. A fotografia de abertura, em página dupla, é exatamente do Centro Administrativo junto com o Monumento aos Açorianos. Este está mais à frente, em primeiro plano, à direita, mas o Centro Administrativo tem presença igualmente importante, do centro para a esquerda da figura. Foram, evidentemente, fotografados do usual quadrante nordeste. A importância que é dada a estas obras, ou à imagem destas, como representativas do Estado fica ainda mais patente pelo fato de que uma fotografia muito semelhante do mesmo conjunto faz a capa da revista.

Representações em cartões postais e obras de arte:

Este nível de significado adquirido pelo bloco do Secretariado é confirmado por outros meios de representação, como cartões postais e obras de arte. O fato de aparecer com certa frequência em cartões postais da cidade é muito significativo. Cartões postais costumam retratar o que se considera que visitantes, turistas, possam achar mais bonito e significativo no lugar, capaz de simbolizá-lo e servir de lembrança deste.

¹⁶ "Todo o Governo ocupa Centro Administrativo em 86", *Zero Hora*, Porto Alegre, 15/10/1985, p. 11.

¹⁷ "Semana de Porto Alegre", *Zero Hora*, Porto Alegre, 28/03/1990, p. 19.

¹⁸ Elmar Bones, "Bravo, moderno Rio Grande", *Ícaro*, n. 97, p. 22-36, 1992, capa e p. 22-23.

Um exemplo é um cartão postal da Kingcolor Ltda., com fotografia de Arthur Schuch, que mostra um panorama da zona de aterro da Praia de Belas, imediatamente ao sul do centro da cidade.¹⁹ A fotografia parece ser tirada de algum edifício junto à Av. Borges de Medeiros, exatamente onde terminam os edifícios do centro e se abre a área ampla da Praia de Belas. O Centro Administrativo está na metade direita da imagem, visto do quadrante nordeste. A imagem é bastante clara, evidenciando bem a forma do edifício e suas curvas de concreto. Vê-se logo abaixo o Monumento aos Açorianos e, no canto inferior direito, a Ponte de Pedra, apesar de esta ter ficado meio escondida atrás de vegetação. Como a fotografia foi tirada de um ponto alto e mostra todo um panorama, estes dois elementos, o monumento e a ponte, ficaram pequenos e não muito evidenciados.

Outro cartão postal da mesma série enfoca mais precisamente o bloco do secretariado, de novo a partir do quadrante nordeste.²⁰ O edifício foi fotografado desde o outro lado do pequeno lago que restou sob a Ponte de Pedra.²¹ Mas a ponte não aparece na fotografia. À esquerda do Centro Administrativo, aparece o Monumento aos Açorianos, mas grande parte dele está atrás de uma pequena árvore. À direita do Centro, vemos o volume baixo do edifício circular de concreto do Centro de Processamento de Dados do Estado, projetado por Cairo Albuquerque da Silva e associado à obra do Centro Administrativo. Na fotografia predomina um azul intenso dado pelo céu e pelo lago, onde a imagem do Centro Administrativo aparece refletida.

Podemos citar ainda dois outros exemplos de cartões postais, com fotografias de Edelweiss Bassis. Um deles²² traz uma fotografia aérea destacando o bloco do Secretariado do Centro Administrativo, mais à esquerda, com o Centro de Processamento de Dados mais à direita. Novamente o edifício do secretariado aparece visto do quadrante preferencial, nordeste. O Monumento aos Açorianos aparece no centro. O outro cartão mostra uma fotografia tirada do solo, de um ponto bem próximo ao Monumento aos Açorianos. Pela proximidade, este aparece grande, no lado direito da figura, enquanto o Centro Administrativo aparece à esquerda, com suas curvas bastante evidenciadas. Mais uma vez, é visto a partir do quadrante nordeste. O monumento e o edifício aparecem sem superposição, mas lado a lado, formando uma composição quase triangular no cartão. A curva da esquerda do edifício, pelo ângulo de visão, aparece acentuada, parecendo fazer contraponto à inclinação para a esquerda, também pelo ângulo da imagem, das linhas principais da escultura.

Às fotografias em cartões postais, somam-se representações em obras de arte. O edifício do secretariado tem sido também retratado por alguns artistas em pinturas que parecem ter um sentido de representar a cidade de Porto Alegre, destacando elementos ou panoramas entendidos

¹⁹ Cartão postal "Vista do Viaduto dos Açoreanos, Centro Administrativo, edifício do DAER e ao fundo Morro Santa Tereza", da Kingcolor Ltda. (Gramado-RS), série "Rio Grande do Sul – turístico", fotografia de Arthur Schuch, sem data.

²⁰ Cartão postal "Centro Administrativo", da Kingcolor Ltda. (Gramado-RS), série "Rio Grande do Sul – turístico", sem data.

²¹ Originalmente, a Ponte de Pedra passava sobre o Arroio Dilúvio. Quando este foi canalizado, mudou de curso, e a ponte perdeu a sua função original. Permanece hoje como um monumento sobre um pequeno lago, que serve como lembrança de sua função.

²² Cartão postal "Vista aérea da cidade com destaque para o Centro Administrativo do Estado – Fernando Ferrari", da Brascard Edições de Postais Ltda., série "Brasil turístico – Porto Alegre – RS – 'A capital do Mercosul'", n. 5, fotografia de Edelweiss Bassis (Arquivo da EPATUR), sem data.

como significativos e simbólicos desta. O Centro Administrativo, assim, tem essa posição como marco da cidade reforçada. Podemos citar dois exemplos de pinturas que o retratam e que foram reproduzidas em capas de listas telefônicas de Porto Alegre, ajudando a imprimir este sentido ao edifício. A publicação nas listas telefônicas é também um dado importante por si só, uma vez que representa um reconhecimento duplo do significado do edifício na cidade, tendo também ajudado a difundir a imagem deste para o público em geral.

Figura 3 – Pintura de Nelson Jungbluth (1998), retratando o Centro Administrativo, a Ponte de Pedra e o Monumento aos Açorianos. Reproduzida na capa da *Lista telefônica 500 Porto Alegre*, da CRT, São Paulo: Listel, 1998-1999.

Uma pintura de Nelson Jungbluth, de 1998, em acrílico sobre duratex e denominada *Largo dos Açorianos*, foi capa da *Lista Telefônica 500 Porto Alegre* de 1998/99.²³ A pintura retrata o pequeno lago com a Ponte de Pedra, o Monumento aos Açorianos, mais atrás à esquerda, e o Centro Administrativo como elemento mais distante, mas de importância fundamental na composição. As duas construções e a escultura aparecem tenuemente refletidas no lago. Estão, evidentemente, retratadas a partir do quadrante nordeste, com as vantagens já mencionadas que este oferece. O edifício do Centro Administrativo foi pintado de modo simplificado, no estilo do artista, mas com a volumetria e as curvas bem marcadas.

Na *Lista Telefônica 500 Porto Alegre* de 2000, foi reproduzida outra pintura em que o Centro Administrativo aparece, visto praticamente do mesmo ângulo, certamente pela mesma razão.²⁴ É uma obra de Vera Marya Prestes, denominada *Homenagem a Porto Alegre*, pintada a óleo sobre tela. Trata-se de um composto de seis pinturas na mesma tela, algumas um pouco sobrepostas a

²³ CRT, *Lista Telefônica 500 Porto Alegre*, São Paulo: Listel, 1998-1999, capa.

²⁴ CRT, *Lista Telefônica 500 Porto Alegre*, São Paulo: Listel, 2000, capa.

outras, como num cartão postal com várias pequenas fotografias de uma cidade. O Centro Administrativo, com a Ponte de Pedra à frente, ocupa cerca de um quarto da tela no canto inferior esquerdo. O cinza utilizado marca bem o uso do concreto armado. As placas de fechamento lateral curvas e vertical estão bem evidentes, assim como as faixas horizontais de concreto nas fachadas maiores. Mas as janelas, apesar de as faixas horizontais estarem bem marcadas, podem parecer mais aberturas individuais, por assim dizer, dentro dessas faixas marcadas, do que janelas horizontais contínuas. A representação do edifício, de qualquer modo, é menos simplificada do que a de Jungbluth. Completam a obra representações de uma paisagem do Guaíba, na faixa superior da tela; da Usina do Gasômetro, num quadro menor que se sobrepõe a uma parte dessa paisagem, quase ao centro desta; do Mercado Público, que aparece no meio da parte direita da tela, também sobreposto a partes de outras figuras, como um quadro comprido que tivesse sido fotografado em ângulo inclinado à frente destas; da Fonte Talavera, existente em frente ao Paço Municipal, no canto inferior direito da pintura; e da estátua do Laçador, levemente à esquerda do meio da tela, pintada sem fundo próprio, só a imagem da estátua, sobreposta a outras figuras. Vê-se que o Centro Administrativo foi claramente considerado como um dos mais importantes marcos ou símbolos da cidade, em nível semelhante ao do Mercado Público e do Gasômetro, por exemplo.

Cartões postais e pinturas como essas demonstram, portanto, com clareza que o Centro Administrativo passou a ser um dos elementos identificadores da cidade de Porto Alegre, entendido como algo capaz mesmo de interessar a visitantes e turistas. É também importante reiterar que, em todos os exemplos analisados, o edifício é visto a partir do quadrante nordeste. Parece claro que não se trata de uma coincidência, mas de uma percepção de que, como já observamos, este é o melhor ângulo para evidenciar a concepção volumétrica geral e as curvas das placas de concreto nos dois lados. Poder-se-ia argumentar, todavia, que este ângulo é o mais evidente pela situação urbana do prédio. De fato, as importantes avenidas Borges de Medeiros e Primeira Perimetral cruzam-se a nordeste do prédio, e é na área de parque imediatamente a leste do viaduto do cruzamento que estão a Ponte de Pedra e o Monumento aos Açorianos. Assim, a própria situação urbana faz desse ângulo o mais evidente. No entanto, deve-se também considerar que o edifício é um elemento isolado em terreno amplo, podendo ser circundado, visto e fotografado de praticamente todos os ângulos. Se fosse outro o melhor ângulo para fotografá-lo, provavelmente seria utilizado por fotógrafos. Pela volumetria antimétrica do edifício, evidentemente o ângulo sudoeste seria também um bom ângulo para se ver com bastante clareza a concepção volumétrica da obra. Neste sentido, seria equivalente ao ângulo nordeste. Neste caso, contudo, fica claro que o entorno e a posição do prédio em relação às principais avenidas favorece o ângulo nordeste ao invés do sudoeste. Há também que considerar a melhor incidência de luz solar a partir do norte.

Significado importante na paisagem; problemas com detalhes e entorno imediato:

Uma questão que pode ser colocada é se o edifício do secretariado, tendo o bloco mais a oeste sido posicionado mais à frente para quem vem do centro da cidade do que o bloco mais a leste, foi intencionalmente disposto desta forma pensando nessas relações com o entorno, na sua melhor visualização a partir do lado mais movimentado da cidade e com elementos mais interessantes no contexto, ou se isto foi apenas uma coincidência. Parece que, dentro do tipo de visão arquitetônica e urbanística adotada para aquela área e no projeto específico, há algumas relações interessantes do prédio com seu entorno, pelo menos visto de certa distância, desde a qual os detalhes perdem significação. De fato, é talvez o seu posicionamento na paisagem e contexto urbano que permite ao edifício destacar-se e ser percebido de modo privilegiado. Além de estar junto a importantes avenidas da cidade e próximo de alguns monumentos histórico-artísticos, o edifício em questão encontra-se num setor urbano pouco construído, especialmente amplo, que o deixa, com suas curvas de concreto, em evidência, sendo visto de longe de vários pontos da cidade. Uma vista interessante também é a que se pode ter olhando-se do beco entre o Palácio Piratini e a Catedral, junto à Praça da Matriz, no centro da cidade. O eixo do Centro Administrativo, que no caso é visto quase que frontalmente, parece estar em continuação ao eixo da praça, onde está a sede do governo do Estado. Essa relação visual entre o lugar do Palácio e o dos escritórios da administração pública estadual é sugestiva da relação de funcionamento entre ambos.

Figura 4 – Edifício do secretariado do Centro Administrativo, com o Monumento aos Açorianos na frente.
Fotografia do autor.

Visto de certa distância, portanto, o Centro Administrativo estadual apresenta certo vigor, uma imagem de certa força, capaz de atrair interesse e marcar a paisagem. No entanto, infelizmente,

ao nos aproximarmos da construção, começamos a notar imperfeições e problemas de acabamentos, assim como problemas decorrentes da não terminação da obra como prevista no projeto, inclusive do tratamento paisagístico que deveria acompanhá-la. O projeto previa que o bloco do secretariado estivesse em meio a um lago artificial, ou espelho d'água. Com suas laterais curvas, o prédio poderia dar a impressão de estar emergindo da água. Deixou-se de obter este efeito. Além disto, a terminação inferior das placas laterais de concreto ficou com uma aparência frágil, não resolvida, solta próxima ao solo. Uma nova entrada através do lado norte do edifício do secretariado também não contribui para o resultado formal. A entrada é pequena, acanhada, próxima ao canto leste da torre noroeste do edifício, na linha do eixo da composição de todo o conjunto do Centro Administrativo, linha na qual está posicionada a coluna de circulação vertical do secretariado. Essa porta de entrada tem de ser discreta para não prejudicar a pureza da concepção formal do volume, pensado sem a previsão de uma entrada. A entrada no bloco deveria ser através da plataforma de serviços. Por causa da nova entrada, foi necessário fazer rampas e escadas de acesso, em linhas paralelas à fachada do edifício. O resultado fica bastante frágil e mal resolvido. Surge uma entrada acanhada, perceptível quase que só pela presença da rampa de acesso, num andar sem nenhuma diferenciação dos demais. A idéia de um grande volume emergindo da água ficaria certamente melhor.

Figura 5 – Detalhe de extremidade do Centro Administrativo. Fotografia do autor.

Por sua vez, a extremidade superior do edifício do secretariado também ficou sem uma terminação adequada. Não foi feito um arremate ou amarração superior, como mostrado na maquete do projeto original. As placas laterais de concreto ficaram soltas em cima, mostrando-se inacabadas. A impressão é de que foram deixadas esperas para continuação futura da obra, o que possivelmente tenha sido o que aconteceu. Teria havido ainda a intenção, ou esperança, de que futuramente o prédio pudesse ser continuado ou concluído. Mas, no momento em que ficou claro que isto não aconteceria num prazo curto, ou que a continuação fora descartada, dever-se-

ia, do ponto de vista estético arquitetônico, fazer um arremate semelhante ao originalmente previsto. O prédio ficou, assim, com essa aparência inacabada, insatisfatória, não resolvida.

Outro detalhe que não ficou bem resolvido na terminação superior do prédio é que o volume da coluna de circulação vertical ficou bastante saliente, mais alto do que as torres de escritórios, arrematado pelo heliponto, como já mencionado acima. Este é um traço comum de nossos edifícios, nos quais há casa de máquinas de elevadores, reservatórios, etc. No entanto, a forma, a composição, do edifício em questão parece pedir outro tipo de solução, uma solução que “encaixotasse”, por assim dizer, esse volume central saliente, que não o deixasse tão visível de fora. Talvez devesse haver algo semelhante ao feito em arranha-céus novaiorquinos como o Edifício Seagram, projetado por Mies van der Rohe e Philip Johnson: um pavimento de serviços que tornasse plana, nivelada, a terminação superior do prédio. É uma terminação deste tipo que sugere a própria maquete do projeto original do Centro Administrativo. É lamentável que não tenha sido feita uma terminação mais adequada, mesmo que fosse considerada “provisória”, no caso de ainda se pensar que o edifício pudesse vir a ser continuado verticalmente. O “provisório” tornou-se definitivo. Poderia ter sido uma terminação “provisória” melhor. Como ficou, prejudica muito o edifício, se bem que este não é o único aspecto, como estamos vendo, que o prejudica.

Figura 6 – Lateral do Centro Administrativo. Fotografia do autor.

Caberia mencionar também, a este respeito, a lamentável condição em que ficou o edifício plataforma, cuja série de placas laterais curvas de concreto, que fariam eco às curvas laterais do edifício do secretariado, não foi terminada, deixando grandes vazios na fachada. Algumas partes dão a impressão de terem sido preenchidas sem nenhuma preocupação com o projeto. A impressão que se tem, quando nos aproximamos desse edifício, é quase a de um grande pavilhão inacabado que foi invadido ou favelizado, por mais que tenham pintado o prédio e tenham tentado fazer algum ajardinamento em volta. E ainda podemos mencionar, como outro aspecto prejudicial à percepção da obra, a permanência no entorno de alguns pavilhões baixos sem qualificação arquitetônica que, como se vê no projeto original, deveriam ter sido removidos. É lamentável que o

Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do Sul não tenha podido ter um tratamento melhor.

Com o tempo, houve também o próprio problema da conservação da aparência das superfícies exteriores de concreto armado. O concreto aparente, exposto à intempérie, infelizmente foi tendo com o tempo sua aparência prejudicada, principalmente nas partes inferiores das placas laterais curvas, mais inclinadas, menos verticais, que recebem mais água da chuva, como pode inclusive ser notado nos dois cartões postais com fotografias de Edelweiss Bassis, comentados acima. Entre 1997 e 1998, o edifício recebeu pintura, escondendo-se, por fim, a textura e cor do concreto aparente original.

De qualquer modo, apesar da falta de recursos e dos percalços, apesar de o conjunto ficar inacabado e mal resolvido em uma série de detalhes, e apesar dos problemas com o paisagismo e o entorno imediato, o edifício do secretariado do Centro Administrativo estadual tem uma presença marcante no contexto da cidade de forma mais geral, tendo adquirido um importante significado na paisagem urbana. Com sua forma singular, com as duas torres com as placas laterais curvas de concreto e em posição assimétrica em relação a um eixo que passa pela coluna de circulação vertical que as une, eixo este transversal ao eixo principal do complexo, o edifício foi capaz de se destacar e de se tornar um marco identificador e simbólico da cidade de Porto Alegre.

Referências bibliográficas:

- ANDRÉ, Alberto. Uma cidade dentro da outra. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 12/11/1972.
- ANDRÉ, Alberto. História e projeções da nossa cidade administrativa. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 02/11/1980, p. 49.
- BONES, Elmar. Bravo, moderno Rio Grande. *Ícaro*, n. 97, capa e p. 22-36, 1992.
- CENTRO Administrativo. *Shopping News Porto Alegre*, Porto Alegre, v. 1, n. 27, 7-13 abril 1974, capa.
- CENTRO Administrativo será terminado em 30 meses. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 17/02/1980, p. 19.
- CENTRO Administrativo pode estar concluído até 1982. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 27/02/1980.
- CENTRO Administrativo terá já em 83 bloco de 30 andares. *Correio do Povo*, Porto Alegre, 13/07/1981.
- CRT. *Lista Telefônica 500 Porto Alegre*. São Paulo: Listel, 1998-1999.
- CRT. *Lista Telefônica 500 Porto Alegre*. São Paulo: Listel, 2000.
- GOVERNO retoma obras do Centro Administrativo. *Zero Hora*, Porto Alegre, 09/08/1980, p. 11.
- HUMANO! *Signo Comunicação*, Porto Alegre, n. 18, fevereiro 1975, p. 5.
- MAIS obras no Centro Administrativo. *Jornal do Comércio*, Porto Alegre, 11/08/1980, p. 18.
- OLIVEIRA, Clóvis Silveira de. *Porto Alegre: a cidade e sua formação*. Porto Alegre: Norma, 1985.
- SEMANA de Porto Alegre. *Zero Hora*, Porto Alegre, 28/03/1990, p. 19.
- TUDO o Governo ocupa Centro Administrativo em 86. *Zero Hora*, Porto Alegre, 15/10/1985, p. 11.
- TREVISAN, Armindo. *Escultores contemporâneos do Rio Grande do Sul*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1983.
- WEIMER. *A arquitetura*. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1992 (Síntese Rio-Grandense 12-13).
- XAVIER, Alberto & MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987.